

ПУТИ И УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

Мавлонов Анвар Уктамович

Преподаватель Ташкентский университет прикладных наук

Аннотация. Рассмотрится овладения аксиоматическим методом выделены две группы задач: 1) задачи, направленные на формирование первых представлений об основных понятиях и отношениях, аксиомах и теоремах; 2) задачи, направленные на формирование понятия "определение" и усвоение задачи должно быть конкретным. а подбор нужных данных должен иметь как познавательную, так и практическую ценность.

Ключевая слова. Образования, обучения, задача, математика, геометрия, решения, мкшления учащихся, методика преподавания.

Annotation. The mastery of the axiomatic method is considered. Two groups of tasks are distinguished: 1) tasks aimed at forming the first ideas about the basic concepts and relations, axioms and theorems; 2) tasks aimed at the formation of the concept of "definition" and the assimilation of the task should be specific. and the selection of the necessary data should have both cognitive and practical value.

Key word. Education, learning, task, mathematics, geometry, solutions, learning students, teaching methods.

Annotatsiya. Aksiomatik usulni o'zlashtirish ko'rib chiqiladi, vazifalarning ikki guruhi ajratiladi: 1) asosiy tushunchalar va munosabatlar, aksiomalar va teoremlar haqida dastlabki g'oyalarni shakllantirishga qaratilgan vazifalar; 2) "ta'rif" tushunchasini shakllantirish va vazifani o'zlashtirishga qaratilgan vazifalar aniq bo'lishi kerak. zarur ma'lumotlarni tanlash esa kognitiv va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar. Ta'lim, tarbiya, topshiriqlar, matematika, geometriya, echimlar, o'quvchilarning qarorlari, o'qitish usullari.

Образовательная система Республики Узбекистан должна выступить главным источником умножения интеллектуального потенциала общества, инициатором решения актуальных задач. Безусловно, что ключевое положение в этой системе занимает учитель, а его профессиональное становление и деятельность составляют приоритетное направление в теории и практике образования и воспитания.

Таким образом пришли к многоуровневой структуре высшего образования в нашем регионе, которая имеет целью расширение возможностей высшей школы в удовлетворении многообразных культурно-образовательных запросов личности и общества, повышение гибкости общекультурной, научной и профессиональной подготовки специалистов с учетом меняющихся потребностей экономики и рынка труда.

Главная задача бакалаврская подготовка: - осознает личностную и социальную значимость своей профессии; - обладает научно-гуманистическим мировоззрением; - знает формы и методы научного познания и их эволюцию, владеет различными способами познания и освоения окружающего мира; понимает роль науки в развитии общества; - владеет современными методами поиска, обработки и использования информации, умеет

интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; - способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов работы; - психологически и методически подготовлен к работе в поли- и междисциплинарных областях знаний; - осознает самоценность детства как особого периода развития личности человека.

Практика показывает что, многопредметность, когда студентам одновременно приходится изучать до 10 самостоятельных научных дисциплин, порой плохо связанных между собой, иногда дублирующих друг друга. Наряду с многопредметностью, получила развитие тенденция по элементам подготовки учителя, складывающаяся как бы из отдельных элементов, частей, где каждая содержит теоретические сведения соответствующей науки и определяемой ею практические умения и навыки. Трудно сказать, что именно такая подготовка обеспечивает реализацию всего творческого потенциала личности на практике, ибо усваиваемые студентами знания по различным дисциплинам чаще всего не объединяются в научную целостную картину, так как преподносились ему в виде отдельных элементов, не связанных между собой. К числу тех недостатков, которые препятствуют подготовке творческой личности, можно отнести не только отсутствие преемственности в преподавании дисциплин психолого-педагогического цикла, но и неразработанность межпредметных связей между методическими, специальными и гуманитарными дисциплинами.

Гуманизация образования является условием гармоничного развития личности, обогащения его творческого потенциала. Между тем традиционный процесс обучения лишает студентов всякого интереса к учебе. Это и жесткий детерминизм, при котором каждый шаг студента в изучении предмета предусмотрен заранее и определен во времени. Это и рафинирование исходного материала - преподнесение студентам отобранной и упрощенной информации под видом истины в последней инстанции, исключающее тем самым показ наиболее привлекательной стороны всякой науки - диалектического характера ее развития. Это, наконец, и устаревший способ контроля, при котором от обучаемого требуется сиюминутное знание и очень мало умений, в том числе даже умения обобщать, анализировать, творчески применять и просто осмысливать эти же знания.

Гуманитаризация содержания методико-математической подготовке студентов педагогических факультетов создает условия для овладения ими человеческой культуры в целом, присвоение ее и выхода за рамки индивидуального, личного опыта. Чтобы овладеть культурой и развить свой личный профессиональный опыт посредством нее, необходимы соответствующая методическая подготовка учителя начальных классов, которая бы позволила эту культуру освоить, сделать личным достоянием, передать ее богатство детям. Иначе говоря, методико-математической подготовке студентов педагогических факультетов должна быть подготовкой именно будущего учителя начальной школы, а не математической подготовкой вообще. Важность требования фундаментальности математического образования подтверждается и тем, что в концепции профессионально-педагогической направленности обучения математике студентов-предметников принцип фундаментальности. Место начальных классов в системе образования требует целостной методико-математической подготовки будущего учителя. Будущий учитель должен знать уровень умственного развития ребенка, который пришел к нему после детского сада (или домашнего воспитания) и представлять уровень, которого должен достигнуть младший школьник к завершению начального образования, чтобы успешно продолжить обучение в среднем звене школы. Школьная практика показывает, что существенную трудность представляет учителя осознание и последовательная реализация преемственных связей в обучении математике на стыке начального и среднего образования, В силу специфики сложившейся профессиональной подготовки и содержания деятельности учитель начальных классов часто не знает особенностей содержания и методов обучения математике в среднем звене. Постановка этого вопроса требует от учителя начальных классов видения перспективы обучения математике,

глубокого понимания способов приобретения учащимися знаний и, в соответствии с этим, правильной оценки в усвоении младшими школьниками материала с ориентиром на то, какие требования будут предъявлены к подготовке учащихся на следующем этапе обучения. Наряду с изучением основ науки приоритетным становится формирование умения применять знания для решения возникших в процессе деятельности задач, разрешения различных проблемных ситуаций, овладения методами и способами приобретения знаний. Отсюда новые цели методико-математической подготовке студентов, которые, прежде всего, ориентированы на формирование видов мышления и его качеств (гибкость, широта, критичность и т. д.), представлений о значении математики как элементе человеческой культуры» Контроль должен быть непрерывным, открытым и демократичным.

Итак, на основе всего вышеизложенного мы имеем следующую картину подготовки студентов педагогических факультетов к развитию творческой личности учащихся начального класса при обучении математике, что в государственных документах, касающихся образования, уделяется существенное внимание подготовке учителя начальных классов, причем их деятельность нацеливается на достижение развивающего эффекта предметного обучения с соблюдением принципов гуманизации, гуманитаризации, интеграции, демократизации, индивидуализации, дифференциации образовательного процесса, обсуждается идея поштучной подготовки специалиста. Профессиональной и психолого-педагогической точки зрения деятельность учителя по самой своей природе носит творческий характер; предметная подготовка студентов педагогических факультетов должна быть направлена на конструирование нового, ранее неизвестного - самих знаний или методов приобретения знаний. Практика показывает, что подготовка не соответствует новым принципам осуществления высшего педагогического образования, недостаточно отражает изменения и перспективы развития начальной школы сферы будущей деятельности студентов педагогических факультетов. Далее, отсутствием лично ориентированной методики обучения математике младших школьников и установкой на рассмотрение этой направленности в содержании методической подготовки студентов; общей образовательной направленностью подготовки студентов и овладением практическими профессиональными умениями; традиционными подходами в педвузе и нынешними потребностями школы; работой с уже сконструированным содержанием, описывающим процесс обучения младших школьников математике, и увеличением деятельности, связанной с созданием процесса обучения (деятельностного компонента); содержательно-центристской и лично-центристской идей; инертностью существующей подготовки будущих учителей и динамичностью этого процесса и др.

Таким образом, необходимость в целостных исследованиях, посвященных методико-математической подготовке студентов педагогических факультетов к обучению математике младших школьников и к воспитанию их (при обучении математике) как главной задаче образовательного процесса, и отвечающих требованиям сегодняшнего времени.

Поэтому учителю математики необходим такой подбор задач по отдельной теме, главе и целому курсу.

Надо отметить, что подобранная система задач должна удовлетворять определенным методическим требованиям:

1. Четкое определение дидактической цели всей системы задач и каждой задачи в отдельности.
2. Последовательность усложнения.
3. Система должна охватывать все виды задач (на вычисление, построение, доказательство и исследование). Это помогает отысканию различных способов решения одной и той же задачи, а также дает богатый материал и большие возможности для задач

и их решения.

Содержание задачи должно исходить из целей обучения математике в средней школе. Постановка вопроса в задаче должна быть, как правило, реальной. Усвоение задачи должно быть конкретным, а подбор нужных данных должен иметь как познавательную, так и практическую ценность.

Следует отметить, что подобранные задачи в целом и каждая задача в отдельности имели бы педагогическую ценность, если составляющий систему мог ответить на следующие вопросы:

1. Какую цель преследует данная задача ?
2. Необходимость именно этой задачи, а не другой ?
3. Почему такие, а не другие конкретные данные взяты в задаче ?
4. Насколько задача интересна для учащихся, вызывает ли она у учащихся интерес к ответу и способу решения ? Чем именно ? Нельзя ли повысить этот интерес ?
5. Сможет ли учащийся самостоятельно решить данную задачу ? Что для этого он должен знать, помнить, уметь ?
6. В какой мере ему должен помочь учитель в случае затруднения ?
7. Чего хотим добиться от учащихся в процессе решения данной задачи?
8. Как данная задача связана с предшествующей и последующей работами учащегося ?

При отборе системы задач с целью развития творческого мышления учащихся надо учитывать дидактические принципы обучения.

Постановка задач в процессе обучения основам наук, принципы их подбора решаются теоретически и практически. Эти проблемы рассматриваются в работах ученых, педагогов и психологов: М.Джумаев и др.

"Решение задач как основной метод обучения, как метод приобретения учащимися новых знаний, - таков, на наш взгляд, путь решения проблемы развития учащихся". Автор также считает, что решение педагогических вопросов применения задач в обучении не будет полноценным без логико-психологического анализа структуры и типов тех задач, которые в этом обучении используются.

Отбор системы задач может стать эффективным средством развития творческого мышления учащихся в процессе решения задач. Если в ее основу будут положены конкретные принципы, вытекающие из основных закономерностей процессов творчества и обучения математики.

Описание таких принципов определяет структуру заданного материала с общей ориентацией на повышение эвристической функции геометрических задач. В нем речь пойдет о двух принципах систематизации упражнений - принципе постоянного нарастания сложности предлагаемых задач и принципе "наведения на открытие". Эти нормативные положения определяют характер развития как отдельно взятой заданной линии, так и всей системы в целом.

Закономерная связь между последующими и предыдущими задачами в каждом из звеньев заданной линии проистекает из внутреннего единства качественно различных уровней содержательной основы их организации. Это единство обуславливает цельность

и саморазвитие (самовоспроизводство) каждого звена, каждой заданной линии и всей системы в целом.

В традиционном обучении каждая задача обычно рассматривается как некоторая ограниченная в познавательном плане учебная единица. Это приводит к тому, что учащийся, как правило, после получения ответа, удовлетворяющего требованию задачи, не задумывается над тем, что же еще можно узнать из ее условий. А ведь в рассматриваемых ситуациях (в том числе и стандартных) могут возникнуть вопросы куда более интересные, чем те, которые указаны в самих задачах.

Например: учащиеся доказывают, что **угол, вписанный в окружность, равен половине дуги, на которую он опирается, т.е. $\angle \alpha = \frac{1}{2} \overset{\frown}{AB}$, где $\alpha = \angle ACB$ вписанный в окружность угол.**

После доказательства этой теоремы учитель может усложнить данную задачу следующим образом: нет ли такой точки вне окружности, которая является вершиной угла, опирающегося на эту же дугу и равного α ?

На уроках создается проблемная ситуация. Предлагается вначале выяснить вопрос: нет ли такой точки вне круга?. Каждый ученик может спокойно, не торопясь, выполнить чертеж. Обозначим $\angle ACB = \varphi$.

Пусть A_1 и B_1 - точки пересечения секущих CA и CB с окружностью.

Рассмотрим случай, когда ни одна из прямых CA и CB не является касательной к окружности. Один учащийся предлагает провести отрезок BA_1 и рассмотреть углы $\alpha = \angle BA_1B_2$ и $\beta = \angle A_1BC$.

Предложение принимается. После этого учащиеся замечают из чертежа, что угол α - внешний угол треугольника CA_1B при вершине A_1 . Тогда $\alpha = \varphi + \beta$, откуда $\varphi = \alpha - \beta$, где $\alpha = \angle BA_1B_2$ и $\beta = \angle A_1BC$ вписанные в окружность углы, опирающиеся соответственно на дуги AB и A_1B_1 . Таким образом, $\varphi = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AB} - \overset{\frown}{A_1B_1})$. Теперь уже многие в классе видят, что $\varphi < \alpha$, т.е. в рассматриваемом случае вне круга таких точек не существует. В качестве домашнего задания или во вне урочное время предлагается самостоятельно исследовать случай, когда одна из прямых CA , CB , или обе являются касательными к окружности.

После этого в классе учащиеся переходят к выяснению следующего вопроса: нет ли такой точки внутри круга, которая является вершиной угла, опирающегося на эту же дугу AB и равного α ?

Выполнив чертеж и отметив на нем отдельные данные, учащиеся переходят к обсуждению. Один из учащихся предлагает провести прямые AC и BC . Предложение принимается, поскольку они видят ход дальнейших рассуждений. Пусть A_1 и B_1 - точки пересечения прямых AC и BC с окружностью. Соединим прямолинейным образом точки B и A_1 .

Из чертежа замечают, что искомый угол $\varphi = \angle ACB$ является внешним углом треугольника $СВА_1$ при вершине $С$. Тогда $\varphi = \alpha + \beta$ где $\alpha = \angle AA_1B$, $\beta = \angle A_1BB_1$ вписанные в окружность углы, которые опираются соответственно на дуги AB и A_1B_1 .

Отсюда $\varphi = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{A_1B_1})$. Вопрос о том, какие задачи следует выбирать в качестве исходных, в достаточной мере сложен.

Не вызывает сомнения однако, что во всех узловых темах школьного курса геометрии упражнения на выявление наиболее полной информации из данных условий задачи необходимы.

В заключение отметим, что отбор системы задач с целью развития творческого мышления учащихся в единую систему посредством действия принципов постепенного нарастания сложности предлагаемых задач и "наведения на открытие" возможно является основой для разностороннего и в то же время целостного воздействия на личность ученика.

Цели методико-математической подготовке студентов, которые ставит, вообще говоря, преподаватель педвуза, студент принимает как свои, и поэтому эта подготовка становится более успешной, в него включаются знания, не просто отражающие основы науки, а такие, которые дают возможность реализовать поставленные цели, в первую очередь, связей математических знаний с гуманитарными, с искусствами, практической деятельностью, окружающим миром и способов приобретения знаний, предполагается расширение математических сведений, в первую очередь, математических методов, имеющих как развивающее, так и прикладное значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708

2. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

3. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang'ich sinfdlarda qo'shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so'zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162

<https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>

4. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta'lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubi y jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>

5. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta'limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv.](#) Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#)
<https://zenodo.org/records/14964423>
6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o'quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. "Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652.
<https://zenodo.org/records/14923207>
7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>
8. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173
<https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>
9. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
10. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705
<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>
11. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>.